

Título: Tecnologias digitais de apoio à decisão clínica na identificação de interações medicamentosas e na promoção da segurança do paciente

Tatianny Narah de Lima Santos¹, Maria Cleidiane Rodrigues de Castro¹, Antonio Laudecir Pereira da Silva,¹ Yuri Costa Barreto Cavalcante¹ Naiara Dutra Barroso Gomes¹.

¹ - Centro Universitário INTA (UNINTA)

Email: tatynarah@hotmail.com

Introdução: As interações medicamentosas são causa relevante de eventos adversos, especialmente nos pacientes em polifarmácia. Tecnologias digitais têm sido utilizadas para a identificação precoce dessas interações e apoio à decisão clínica.

Objetivos: Analisar a contribuição dessas tecnologias na identificação de interações medicamentosas e na promoção da segurança do paciente em serviços de saúde.

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores “interações medicamentosas” AND “tecnologia em saúde”. Foram incluídos estudos publicados entre 2020 e 2025, disponíveis em acesso aberto. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, quatro artigos foram selecionados para análise descritiva. A busca foi realizada em 06 de março de 2026.

Resultados e Discussão: Os estudos analisados evidenciam que sistemas informatizados de prescrição e ferramentas digitais de apoio à decisão clínica contribuem significativamente para a identificação precoce de interações medicamentosas, por meio da emissão de alertas automatizados que auxiliam na prevenção de eventos adversos (GOMES, 2020). Entre as tecnologias identificadas, destacam-se sistemas de prescrição eletrônica e bases de dados clínicas, que permitem a análise simultânea de múltiplos fármacos. Observou-se que tais ferramentas apresentam maior efetividade quando integrada à prática clínica e associada à atuação do farmacêutico, que desempenha papel fundamental na interpretação dos alertas e na tomada de decisão terapêutica (ALMEIDA et al., 2024; CONCEIÇÃO et al., 2025). Entretanto, os estudos também apontam limitações, como excesso de alertas, que pode gerar fadiga de alerta e comprometer sua efetividade, além da dependência da atualização contínua das bases de dados. Nesse sentido, destaca-se que o uso isolado dessas tecnologias não substitui o julgamento clínico, sendo essencial a atuação integrada de equipe de saúde. Assim, essas ferramentas, quando bem aplicadas, contribuem para maior segurança na farmacoterapia e qualificação da assistência.

Conclusão: As tecnologias digitais contribuem para a identificação de interações medicamentosas e para a segurança do paciente. Associadas à atuação do farmacêutico clínico, fortalecem a tomada de decisão terapêutica e qualificam a assistência em saúde. Ressalta-se a necessidade de atualização contínua dos sistemas e do manejo adequado dos alertas para garantir maior efetividade no apoio à decisão clínica.

Palavras-Chave: Farmácia clínica; Sistemas de apoio à decisão; Segurança do paciente; Interações medicamentosas; Tecnologia em saúde.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, et al. O papel do farmacêutico na identificação e prevenção de interações medicamentosas. Revista FT, 2024.

CONCEIÇÃO, Wallace Fagner Silva da et al. Segurança do paciente e redução de erros de medicação: estratégias multidisciplinares na atenção à saúde. Revista FT, 2025.

GOMES, Luiz Henrique. Prescrição eletrônica de medicamentos: interações medicamentosas registradas em um hospital na cidade de São Paulo. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2020.
